

По другому благочинному округу (ним, як відомо, керував священник Данинської церкви протоієрей Петро Скорина) найбільше доходу в 1868 р. мала церква в Данині (418,6 руб.), на другому місці – храм у Макіївці (338 руб.), на третьому – в Лосинівці (319 руб.). Помітно меншими прибутки мали храми в Галиці (181,27), Крутах (115) та Крапивні (66 руб.) [8].

...Вже майже триста літ у Данинських церквах (спочатку – в на честь архidiaкона Степана, а з 1883 р. – Святої Трійці) мешканці села різних поколінь на третій день Різдва Христового відзначають одне із своїх храмових світ – День Святого Степана. Ім'я Степана походить від грецького Стефанос, що означає “корона”. Є й інше тлумачення цього імені – як “зразок”, “модель”, “шаблон”. Житейський подвиг багатолітнього опікуна Данини, його великомучеництво має стати зразком, щоденним духовним орієнтиром для нинішніх вірних.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1009, од. зб. 4, арк. 38. Ведомость о дьяках и пономарях в 1778 г., действительно при церквях служащих (Київська духовна консисторія).
2. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, од. зб. 14, спр 703, арк. 19. Сведения о церковных служителях церковей Нежинского уезда.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, од. зб. 4519, арк. 188. Ведомость о церкви Святого Архидиакона Стефана Нежинского уезда села Данины. За 1837 год.
4. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 7. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинский уезды. – Чернигов : Губернская типография, 1873. – С. 406.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, од. зб. 8а, арк. 218-221. Ведомость о церкви Чудо-Александровской села Шатуры 2-го Округа Нежинского уезда Черниговской губернии за 1903 год.
6. Список селенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей: По данным 1901 г. – Чернигов, 1902. – С. 46.
7. Распоряжения епархиального начальства: Количество церковных земель по Нежинскому уезду // Черниговские Епархиальные Известия. – 1864. № 1 (1 янв.) – С. 10.
8. Сравнительная ведомость о доходах церковей Черниговской епархии // Черниговские Епархиальные Известия. – 1874 (Часть офиц.). – № 23 (1 дек.). – С. 510-545.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ХРАМ У ШАТУРІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Поєднані кров'ю і церквою

Шатура від Данини – за якихось 2 км на південь по давньому битому шляху з Ніжина на Макіївку. Шатура – найближче до Данини село не лише за географічним розташуванням, а й за численними зв'язками – передусім, господарськими та родинними. Протягом віків зв'язки ці настільки переплелися, настільки змішалися кровно, що, як і в будь-якій великій родині, між даницями й шатурянами не раз доходило і до щасливо-слізного братання, і до злісно-непримиримого конфліктування, притаєного тримання до пори за пазухою з обидвох сторін свого каменя.

Та було чи не єдине, що твердим вузлом зв'язувало, що спонукало відкидати чвари й далі широко добросусідувати, прощаючи й помагаючи в усьому одне одному. Цим єдиним була тут Церква.

У Данині перша церква постала 1767 р. Мала вона назву Архidiaконо-Стефанівська. Проте є підстави стверджувати, що й раніше це село “було з храмом”. Тому від прадавньої пори мешканці сільця Шатури добровільно приписалися до Данинського приходу.

Із цим місцем у центрі Данини тісно пов'язані три найголовніші події в житті не одного покоління шатурян. Тут, у віці немовлят, вони були хрещені освяченою з данинського колодязя водою. У віці дорослому тут вони ставали під вінець. Тут відспівували їхні тлінні тіла тоді, коли приходила пора переступати межу земного життя.

Ідея власної церкви

Кількість шатурських прихожан Данинської церкви починає невпинно збільшуватися від початку ХІХ ст. Сюди було приписано 78 тамтешніх дворів: 420 чоловіків та 434 жінки [1, 188].

Думка мати власну церкву у шатурян народилася давно, але втілити її вдалося лиш через сто років від початку перебування у данинському приході. Сталося це тоді, коли в Данину був присланий у квітні 1860 р. новий священник отець Петро Скорина. Ім'я цього душпастиря, який 45 років підряд був настоятелем Свято-Троїцького храму в Данині, заслуговує на те, щоб бути записаним у перших рядках історії Шатурської церкви.

Два фальшиві перекази

Історією не раз доведено, що добрі діла будь-якої Особистості з великої літери, її високий життєвський чин рано чи пізно проростають правдою крізь насяну чиєюсь недоброю рукою омелу. Часто від такої омели, зроджуються перекази, що довго побутують з-поміж людей, обростаючи свідомо придуманими вигадками та напівправдами.

Дві з таких, які сам недавно почув у Данині й Шатурі, автор цих рядків хоче остаточно розвіяти.

Перший фальшивий переказ стосується ставлення о. Скорини до прагнення шатурян мати в своєму селі. У Шатурі й досі вірять у фразу, яку нібито колись проронив цей священник: “Скоріше в мене на долоні виросте волосся, ніж я дозволю будувати в Шатурі церкву”. Нібито й правдоподібно звучить. Бо в нашій засміченій свідомості, що формувалася в країні викривлених дзеркал, ніяк не в'яжеться образ начальника, який може добровільно відмовитися від частини ласого пирога. Справді, відрізання шатурського крайця від гарно випеченої спільним великим гуртом паляниці зробив би ту паляницю не такою великою і смачною.

Однак у Данині непросту посередницьку місію між Небом і Землею 45 років виконував не дріб'язковий скнара, а справжній Слуга Божий. Саме він добровільно розпочав і успішно довів справу до кінця.

Другий фальшивий переказ народився в Данині, яку шатуряни віддавна сприймали за “старшу сестру”. Йшлося про те, що данинці просто пожаліли бідних шатурян. Бо коли задумали будувати в себе новий великий храм, то дерево із старої церкви вирішили задарма віддати в Шатуру – не пропадати ж добру. Так, мовляв, і постала в Шатурі церква з “чужого плеча”. Правда ж у тому, що стару свою церкву Св. Стефана данинці розібрали 1882 р., а вже до кінця наступного, 1883-го, на цьому ж місці звели нову – п'ятикупольну [2, 107-112]. У Шатурі ж лише 1885 р. заклали та освятили наріжний камінь під забудову власної церкви [3, 219]. Отож, вживані вже багато літ старі данинські колоди не могли так довго лежати під снігами й дощами.

Від першого сходу села – до цвинтарної церкви

Історія не зафіксувала деталі тієї сходки мешканців Шатури, що найімовірніше міг відбутися незабаром після візитації в Данину митрополита Чернігівського і Ніжинського Серапіона 18 вересня 1881 р. [4] Приймав першу особу єпархії настоятель Данинського храму о. Петро Скорина. У нього на той час вже було на руках письмове клопотання шатурян про свою церкву.

На сходці мешканців Шатури восени 1882 р. йшлося про дві справи: місце для побудови храму і кошти, які слід збирати завчасно. Місце під церкву обрали на перетині двох шляхів обіч північного краю села – на Данину та Носівку. Проте цей шматок землі віддавна відносився до поміщицьких володінь, які належали княгині Олександрі Голіциній.

Делегація шатурян з маєтку власниці Шатури повернулася з доброю звісткою: княгиня вирішила подарувати сільській громаді для церковних потреб належні їй 8 десятин і 323 сажні землі. Дарчий документ за № 23 вона підписала 14 березня 1883 р. [3, 223].

Від літа 1883 р. шатуряни впритул зайнялися церквою. На початку вирішено було звести при вході на цвинтар невелику каплицю, яку слід було зареєструвати в Чернігові як цвинтарну церкву. 5 червня 1884 р. Чернігівська духовна консисторія приймає по Данинському приході рішення, що складалося з двох пунктів:

“1. Нововідкриту церкву в с. Шатурі, що досі іменувалася цвинтарною, на основі ст. 59 статуту Духовної Консисторії приписати до приходської церкви села Данини Ніжинського повіту.

2. Церкву цю доручити під нагляд настоятелю і старості оної” [3, 219].

Будова й освячення

У Державному архіві Чернігівської обл. вдалося віднайти справу щодо будівництва у Шатурі храму, надіслану Чернігівською духовною консисторією на розгляд губернського

управління. Йдеться про план на будівництво, без схвалення якого в цьому правлінні й підпису губернатора не можна було розпочинати будову.

Питання про церкву в Шатурі слухалося на засіданні Чернігівського губернського правління 6 травня 1884 р. У поясненні губернаторові було написано, що земля для нового храму виділена із загальної земельної ділянки, яку займає сільський цвинтар. Для спорудження храму і будинку священика з причтом з цієї ділянки відокремлено 1200 м².

План церкви та прибудов довкола неї був складений архітектором бездоганно, тому заперечень у фахівців не викликав. На документі, за яким дозволялося розпочати у ніжинській Шатурі довгоочікуване будівництво храму, стоїть схвальний підпис Чернігівського губернатора князя Шаровського [5].

Офіційною датою заснування в Шатурі повноправної церкви є 23 квітня 1885 р., коли було закладено й урочисто посвячено наріжний камінь. Будівництво йшло півтора року.

30 грудня 1886 р. за благословенням вже нового єпископа Чернігівського і Ніжинського Веніаміна відбулося урочисте освячення храму. Чин цей виконав за дорученням митрополита місцевий благочинний, настоятель Данинського Свято-Троїцького храму протоієрей Петро Скорина.

Новий храм отримав назву Чудо-Михаїла-Олександрівського – на честь архістратига-зміборця Михаїла та святої великомучениці Олександри Преподобної. Зважаючи на подвійність імен нареченої церкви, храмові свята звершується двічі на рік – 23 квітня і 6 вересня.

Дерев'яна будівля храму вийшла хоч і невелика за розмірами, але красива. Він однокупольний, холодний із такою ж зв'язаною з ним дзвіницею, вкритий залізом і гарно розфарбований зовні та всередині.

Данинський священик, який доклав чималих особистих зусиль для здійснення мрії багатьох поколінь шатурян, став на початковому етапі, за сумісництвом, і першим настоятелем цього храму. Місію душпастиря шатурян у їхньому власному храмі о. Скорина виконував чотири роки – з грудня 1886 по грудень 1890 р.

Не випадково у церковній історії цього храму за 1903 р. тогочасний священик записав про першого настоятеля та інших знакових будівничих такі слова: “Збудована ця церква старанням приходського священика села Данини благочинного Петра Скорини і приходського попечительства на кошти прихожан цієї церкви, з допомогою княгині Олександри Голіциної” [3].

Відокремлення від данинського приходу

Повністю вільними від данинців, щоправда, лиш у церковному питанні, шатуряни стали 26 жовтня 1890 р., коли Чернігівська Консисторія підписала указ такого змісту:

“Вивести із складу Данинського приходу Ніжинського повіту село Шатуру того ж повіту і утворити наявній у селі Шатура церкві самостійний приход із священика и псаломщика”.

Про це рішення шатуряни довідалися лише у січні наступного року. Адже його мав ще затвердити своїм указом Святійший Урядовий Синод у Петербурзі. “Шатурське питання” на засіданні Св. Синоду слухалося 4 грудня 1890 р. Того ж дня указ про підтвердження такого дозволу було там підписано за № 4433).

І лише наприкінці січня 1891 р. текст указу Чернігівської Духовної Консисторії від 22 січня 1891 р. за № 1239, у якому повідомлялося про це рішення Св. Синоду Російської церкви, прийшов у окремому пакеті з Чернігова на данинську адресу благочинного округу протоієрея Петра Скорини.

Того ж дня про довгоочікуване рішення з Петербурга довідалася зі слів протоієрея уся Шатура.

Як церква “приростала” землю

Шатурська церква на початку свого існування виявилася не бідною. Передусім, у земельному питанні. Прямо довкола церкви розмістилися подаровані княгинею Голіциною майже 8,5 десятини присадибної та городньої землі з церковним цвинтарем. Громада Шатури вирішила всю цю ділянку передати на користь новоутвореного причту своєї церкви, за винятком ½ десятини, зайнятої під церковний цвинтар. Рішення це засвідчене законним порядком у Володьково-Дівичькому волосному правлінні 12 лютого 1888 р.

Через два роки після узаконення за церквою цього наділу землі, подарованої поміщицею, сільська громада вирішує піднести церкві свій земельний подарунок. Із реєстру власних наділів селянських господарств були вилучені три чималі ділянки родючих земель. На першій ділянці на 10 десятин – під Даниною, на другій ділянці на 9 десятин – під

Лосинівкою і на третій ділянці також 9 десятин – під Степанівкою. Усього було вилучено 28 десятин орної землі. Ці три ділянки були передані у довічне користування Шатурській церкві. Це рішення сільського сходу засвідчене у Володьково-Дивицькому волосному правлінні 11 липня 1890 р. й записане у “Книгу приговорів” за № 632.

Храмова маєтність

Через шість років після відкриття храму, 1890 р., неподалік шатуряни звели власним коштом житло для нового священика. То був дерев'яний дім під солом'яною крівлею. Дім вийшов зручний і просторий, на п'ять кімнат: кухня, передпокій, коридор, комора, спальня. При домі одночасно зводилися господарські приміщення: плетена комора, вкрита соломою клуня з двома сохами. Погріб і колодязь викопали 1891 р. 1893 р. на обійсті священика з'явився новий сарай на три входи. 1897 р. побудована дерев'яна конюшня та сарайчик. 1902 р. – ще один сарай.

Подбали шатуряни і про житло для псаломщика. Для нього обладнано в 1890 р. дерев'яний, під солом'яною стріхою, будинок.

Всю цю маєтність оформили як власність причту. В архівній довідці є інформація про те, що майно, яке передавалося у тимчасове розпорядження священика і псаломщика, застраховане від вогню в Санкт-Петербурзькій страховій конторі “Надія” на суму 1230 руб. страхової премії з виплатою із церковних сум 14 р. 35 коп. на рік.

За сповідь – п'ять копійок, за вінчання – 10 рублів

На утримання новоутвореного Шатурського приходу із державного казначейства щороку виділялося 400 руб. З них 300 руб. призначалося для священика, 100 – для псаломщика.

Таким чином, сільський притч звільнений був від обтяжливих зборів з громади на грошове утримання священика та псаломщика. Звичайно, окрім пожертв за треби. Передбачалося, що селяни добровільно платитимуть священикові за окремі треби. Розміри їх у Шатурі притч визначив такі: шлюб – від 8 до 10 руб.; хрещення немовлят з молитвослів'ям породіллі – 30 коп.; похорони: дорослого – від 1,50 до 2,00 руб., дитини – 1 руб.; при сповіді – 5 коп. На всі інші треби прихожани платили відповідно до своїх можливостей [3].

Перші священнослужителі

Першим священиком Шатурського храму, як відомо, був священик із Данини о. Петро Скорина. Другим Григорій Знашенський. Третій – з 1896 р. – Олександр Іванішев – випускник Чернігівської духовної семінарії.

У роки безбожної влади храм у Шатурі неодноразово закривали. Був тут і зерносклад. Були й спроби її зруйнувати. Але завдяки сміливості, мудрості й одностайності шатурської громади стоїть ця історична пам'ятка – справжнє диво української дерев'яної архітектури у центрі Шатури – й досі.

У цьому році виповнюється 130 років, як із її високої дзвіниці роздався на всю шатурську околицю дзвін, закликаючи боговірних шатурян на спільну молитву. Цей же старовинний дзвін і нині невпинно несе свою службу справжнього духовного оберіга краю.

Примітки

1. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, од. зб. 4519. Ведомость о церкви Святого Архидиакона Стефана Нежинського уезда села Данины. За 1837 год, арк. 188.
2. Держархів Чернігівської обл., ф. 674, оп. 3, од. зб. 8а. Ведомость о церкви Св-Троицкой (бывшей Архидиаконно-Стефановской) села Данины Нежинского уезда Черниговской губернии за 1893 год, арк. 107-112.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 674, оп. 3, од. зб. 8а. Ведомость о церкви Чудо-Михаила-Александровской села Шатуры 2-го Округа Нежинского уезда Черниговской епархии за 1903 год, арк. 218-224.
4. Тимошик М. Фаєтон у Данині із 30-кінним супроводом, або Як колись митрополита зустрічали // Деснянська правда. – 2015. – 22 січ.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 127, оп. 1, од. зб. 685. Дело по отношению Черниговской духовной Консистерии об утверждении плана на постройку церкви в деревне Шатура Нежинского уезда. 1884 г.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодици	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015